

Het ministerie doet maar wat

Tekst **Geert Driessen** Gepubliceerd op **06-01-2025**

De overheid heeft kansengelijkheid al sinds 1970 hoog in de agenda staan en heeft daarin sindsdien tientallen miljarden geïnvesteerd. Onlangs heeft bureau Andersson Elffers Felix (AEF; Reuvers e.a., 2024) een (fraaie) strategische evaluatie verricht, teneinde inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleidsmaatregelen uit de periode 2017-2023 die bedoeld waren om kansengelijkheid in het funderend onderwijs te vergroten. De doeltreffendheid van de 44 maatregelen uit die periode (1 had 2 doelen) is beoordeeld via een zogenoemde effectenladder met scores variërend van 0 (impliciet) tot 4 (doeltreffend/niet doeltreffend). In Tabel 1 staan de resultaten samengevat. Het genoemde budget betreft dat van 2023; het totale budget over de 7 onderzochte jaren komt uit op €6.879.814.000.

Tabel 1 – Maatregelen bevordering kansengelijkheid 2017-2023

Niveau	Kwaliteit	Omschrijving	Aantal	%	% Geen onderzoek	Budget 2023 (x €1.000)
0	Impliciet	De maatregel is niet of slecht omschreven, of Het is niet duidelijk welk probleem de maatregel moet oplossen	2	4%	50%	€91
1	Maatregel en doel omschreven	Het is goed omschreven wat de maatregel is/doet, en Het is duidelijk welk probleem de maatregel moet oplossen	7	15%	86%	€24.400
2	In theorie doeltreffend	De maatregel is goed onderbouwd, en Het is duidelijk van welk mechanisme of beleidstheorie de maatregel uit gaat, en Er is rekening gehouden met potentiële negatieve neveneffecten	16	36%	56%	€429.415

3	Aannemelijk doeltreffend / Aannemelijk niet doeltreffend	Er zijn goede/slechte ervaringen in de praktijk, of De beoogde output van de maatregel is gerealiseerd/ niet gerealiseerd, en Het is aannemelijk/niet aannemelijk dat deze output een bijdrage levert aan de beoogde outcome in de praktijk op basis van buitenlandse voorbeelden, wetenschappelijke literatuur of onderzoek over de vorm en organisatie van het beleid	5 / 14	42%	11%	€1.017.410 / €7.250
4	Doeltreffend / Niet doeltreffend	Er is evaluatieonderzoek dat een verband aantoont/ontkracht tussen de output van de maatregel en de beoogde outcome	0 / 0	0%	0%	€0 / €0
?		Onduidelijk	1	2%	100%	
Totaal			45	100%	42%	€1.478.566

Bron: Reuvers e.a., 2024; eigen berekeningen

Ontluisterend beeld

De tabel laat een schrikbarend en ontluisterend beeld zien. Geen enkele maatregel heeft de score 4; met andere woorden: van geen enkele maatregel is wetenschappelijk vastgesteld dat die effectief is. Sterker nog: van 42% van de maatregelen is helemaal geen onderzoek beschikbaar. En dat voor een totaalbudget van bijna €7 miljard! Volgens AEF is van 42% van de maatregelen wel aannemelijk dat ze al dan niet doeltreffend zijn (score 3). Dat oordeel is echter niet gebaseerd op adequaat effectonderzoek, maar is eerder een indruk die verkregen is op basis van een allegaartje aan bronnen, zoals beschrijvend onderzoek, monitoren en onderzoek dat niet direct bedoeld is als effectonderzoek.

Evidence-based

Het ministerie hamert de laatste jaren steeds meer op de inzet van “evidence-based” aanpakken, maar helaas bakt ze er bij herhaling zelf helemaal niets van. Zo werd voor de toekenning van de NPO-gelden (€8,5 miljard, om corona-achterstanden in te halen) als eis gesteld dat de door scholen te nemen maatregelen “evidence-based” zouden moeten zijn; later werd dat fors afgezwakt tot “kansrijk”. Uiteindelijk konden de scholen de enorme budgetten naar believen inzetten en weet eigenlijk niemand waaraan ze besteed zijn, laat staan dat duidelijk is wat het allemaal heeft opgeleverd. Dat geldt nu dus ook wat betreft de hier besproken achterstandsgelden.

Korte-termijn denken

AEF is overigens nogal braaf wat betreft de kwalificatie van de kwaliteit van het verrichte onderzoek (voor zover dat dus überhaupt heeft plaatsgevonden). Daar dienen echter de nodige vraagtekens bij te worden geplaatst. AEF concludeert dat *van geen van de maatregelen met zekerheid de doeltreffendheid kan worden vastgesteld* en bovendien dat het ook soms moeilijk is daar een indicatie van te krijgen. Daar zijn volgens AEF namelijk onderzoeksmethoden voor nodig die causaliteit aantonen, bijvoorbeeld middels een experiment met controlegroep of een quasi-experimenteel onderzoek. Dat eerste is helemaal niet beschikbaar; het tweede wordt slechts op bescheiden schaal toegepast. AEF acht het niet vreemd dat er van veel van de maatregelen geen of weinig onderzoek is gedaan op basis waarvan doeltreffendheid kan worden vastgesteld. Volgens hen is dit type onderzoek vaak ingewikkeld en kostbaar om uit te voeren en kan het tot ethische vragen leiden wanneer het gebruik van controlegroepen resulteert in ongelijke behandeling. Dat het ingewikkeld is, is zeker waar, maar om onderzoek dat ingewikkeld is dan maar stelselmatig niet te doen is toch een erg vreemde insteek. Dat het kostbaar is, is zeer relatief; het getuigt vooral van kortzichtig korte-termijndenken. Wat is nu een paar miljoen aan onderzoeksgeld op een budget van jaarlijks €1,5 miljard aan maatregelen waarvan niet bekend is of ze überhaupt wat opleveren, of erger nog, mogelijk averechts werken? En bedenk wat er op termijn aan enorme bedragen kan worden bespaard wanneer duidelijk is wat werkt en wat niet. Het ethische bezwaar van ongelijke behandeling is al helemaal lachwekkend. Al vele jaren worden miljoenen kinderen blootgesteld aan maatregelen waarvan men geen idee heeft of ze effectief zijn, of zelfs een negatief effect hebben. Daar hoor je vreemd genoeg niets over, terwijl dat toch voorop zou moeten staan. Mogelijk weer €7 miljard “down the drain”.

Verder lezen

Driessen, G. (2018). Debat onderwijsachterstandenbeleid: the show must go on. Blog *Didactief Online*, 11 maart 2018. <https://didactiefonline.nl/blog/blonz/debat-onderwijsachterstandenbeleid-the-show-must-go-on>

Driessen, G. (2019). Waarom geen experiment? Blog *Didactief Online*, 4 januari 2019. <https://didactiefonline.nl/blog/blonz/waarom-geen-experiment>

Driessen, G. (2021). NPO: Q&A's. Blog *Didactief Online*, 19 april 2021. <https://didactiefonline.nl/blog/blonz/npo-qas>

Driessen, G. (2021). Het NPO-menu: gehakt. Blog *Didactief Online*, 12 mei 2021. <https://didactiefonline.nl/blog/blonz/het-npo-menu-gehakt>

Driessen, G. (2021) Driessen duikt in NPO. Blog *Didactief Online*, 30 juni 2021. <https://didactiefonline.nl/blog/blonz/driessen-duikt-in-npo>

Reuvers, L., Geurts, A., Bieleman, L., Jansink, J., & Van der Vegt, J. (2024). *Kiezen voor Kansen. Strategische Evaluatie Kansengelijkheid in het Funderend Onderwijs 2017-2023*. Utrecht: Andersson Elffers Felix. <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail/detail?id=2024D41055&did=2024D41055>

Referentie

Driessen, G. (2025). Het ministerie doet maar wat. Blog *Didactief Online*, 6 januari 2025. Retrieved from <https://didactiefonline.nl/blog/blog/het-ministerie-doet-maar-wat>
DOI 10.5281/zenodo.14794035